

Proses Sertifikasi Halal *Self Declare* di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan

Nasori Nasori¹ | Nurisma Puspitasari¹ | Saifuddin Saifuddin¹ | Setiyo Gunawan²
| Agus Rubiyanto¹

Kegiatan ini merupakan sebuah penelitian yang membahas tentang proses sertifikasi halal self-declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan dalam proses sertifikasi halal antara kedua lokasi tersebut, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sertifikasi halal pada UMKM.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tahapan-tahapan pendampingan sertifikasi halal di kedua lokasi, termasuk musyawarah dengan pengurus Sentra Wisata Kuliner, pendataan UMKM, pendampingan dalam pengisian website OSS dan sihalal, serta proses verifikasi dan validasi di tempat produksi. Penulis juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dan persyaratan sertifikasi halal gratis.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam penerimaan, pengetahuan, dan edukasi antara kedua kelompok usaha ini. UMKM di wilayah Benowo Surabaya Barat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam proses sertifikasi halal dibandingkan dengan Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah dalam pemilihan dan penggunaan bahan sembelihan.

Artikel ini juga memberikan referensi terkait industri halal di Indonesia, yang dapat menjadi kontribusi penting dalam pengetahuan yang sudah ada di bidang ini. Penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan, pemilik UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam industri halal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses sertifikasi halal self-declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga dalam literatur tentang proses sertifikasi halal dan implikasinya bagi UMKM.

Gambar 2 Foto-foto kegiatan dari mulai pembekalan Peserta Kegiatan KKN Halal, Survei lokasi ke SWK arif Rahman Hakim Surabaya, Edukasi dan Pendampingan Pelaku Usaha UMKM Benowo Surabaya Barat